

FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS CIENCIAS EN TRADUCCIÓN¹

Martha Pulido² e Alberto Castrillón³

RESUMEN

A partir de dos casos específicos de traducción de textos de historia y filosofía de las ciencias, nos proponemos en este artículo mostrar la importancia de la traducción en tanto que instrumento de difusión del conocimiento; haremos también una reflexión sobre las competencias del traductor.

Palabras-clave: Traducción; historia y filosofía de las ciencias; competencias del traductor.

TRANSLATION COMPETENCES ON THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCES

Using two cases of text translations on the History and Philosophy of Sciences, this paper aims at highlighting the importance of translation as an instrument for spreading knowledge, and translation competences.

Key words: translation; history and philosophy of sciences; translator competences.

¹ Los puntos centrales de este artículo fueron presentados en *Fifteenth Annual Conference on Philosophy, Interpretation, and Culture en Binghamton University*, TRIP (*Translation Research and Instruction Program*) en abril 22 y 23, 2005, New York, dentro del marco del proyecto de investigación: “La práctica de la traducción: desde la selección del texto hasta su edición final para publicación”, Grupo de investigación en Traductología (ver <http://docencia.udea.edu.co/idiomas/traductologia>). Los puntos centrales de este artículo fueron presentados en *Fifteenth Annual Conference on Philosophy, Interpretation, and Culture en Binghamton University*, TRIP (*Translation Research and Instruction Program*) en abril 22-23, 2005, New York, dentro del marco del proyecto de investigación: “La práctica de la traducción: desde la selección del texto hasta su edición final para publicación” – Grupo de investigación en Traductología: <http://docencia.udea.edu.co/idiomas/traductologia>

² Profesora asociada e investigadora da Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. *E-mail:* mpulido@udea.edu.co

³ Profesor asociado e investigador da Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. *E-mail:* humboltt@epm.net.co; ajcastri@unal.edu.co

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la traducción en Historia y Filosofía de las Ciencias ha tenido un desarrollo importante relacionado con la enseñanza en el campo de las Ciencias Humanas y de las Ciencias de la vida. La traducción de este tipo de textos –particularmente del francés al español–, ha sido utilizada en diferentes cursos o seminarios en los que los estudiantes desconocen una lengua extranjera, bien sea el inglés o el francés. Con el fin de no excluirlos de la posibilidad de estudiar textos que han desempeñado un papel importante en el campo mencionado, una tradición de traducción nos ha permitido estudiar y enseñar temáticas que pudieron haber permanecido desconocidas. Es importante anotar que la mayoría de los libros en este campo sólo han sido traducidos al español recientemente.

La Historia de las Ciencias nos permite entender el proceso a través del cual nuestro mundo moderno ha sido constituido. En Colombia, después del siglo XVIII, con la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, la ciencia ha descrito nuestra situación en relación con la naturaleza tropical, con nuestra posición geográfica y en relación a muchos otros aspectos de nuestra situación en el mundo moderno. Actualmente, la tecnociencia contemporánea organiza la vida de la mayoría de la población en Colombia y en el mundo entero.

La Historia de las Ciencias es en sí misma una especie de traducción de la ciencia, puesto que el enfoque histórico lleva a los no-científicos a entender la ciencia. Cuando se traducen trabajos de Historia de las Ciencias como los de Dominique Lecourt, François Delaporte y otros autores franceses, participamos en un proceso histórico doble: participamos del discernimiento del proceso histórico de la ciencia en general y del proceso histórico de la ciencia explorada en Colombia. Los desarrollos históricos de Dominique Lecourt y de François Delaporte toman en consideración el conocimiento del funcionamiento de las ciencias. Los autores buscan por medio de sus escritos hacer inteligibles conceptos científicos y diversos problemas que han sido tratados en los discursos científicos.

La narración de las ciencias en estos autores es importante en el sentido en que no está directamente asociada con el progreso, con la creación de mitos, con el poder abusivo, o bien con las manipulaciones. La ciencia que ellos presentan tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones técnicas y con los consecuentes cambios que dichas condiciones introducen en la subjetividad humana con el fin de hacer la vida posible. Es un tipo de ciencia que conlleva consecuencias filosóficas entendidas por medio de un estudio histórico enfocado no solamente en la formación específica de objetos y conceptos

científicos, sino también en los continuos cambios de la subjetividad humana producidos por la ciencia contemporánea y la tecnociencia.

La traducción del tipo de textos que presentamos en este artículo posibilita la producción de Historia de las Ciencias en nuestro medio, con las características que hemos mencionado; hace también posible comprender la función de la ciencia en la historia de nuestras sociedades colombianas.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE *HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS* DE DOMINIQUE LECOURT

La traducción del francés al español de los ensayos titulados *Historia y Filosofía de las Ciencias* de Dominique Lecourt (1999), es el resultado de un seminario en Historia y Filosofía de las Ciencias que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, sede Medellín-Colombia, en 1999. El Seminario se impartió en francés y el intérprete fue el profesor Alberto Castrillón, Historiador de las Ciencias. La traducción escrita de los textos se elaboró luego del seminario, cuando se tuvieron a mano todos los textos utilizados durante las conferencias y fue realizada conjuntamente por los profesores Castrillón y Pulido, quienes también participaron en los seminarios como asistentes.

Las conferencias del Profesor Lecourt trataron sobre el cerebro de los filósofos; sobre la aplicación de la noción de programación en el proceso de pensamiento y sobre la posibilidad o imposibilidad de elaborar una filosofía de la naturaleza actualmente. También presentaba una reflexión general sobre la Historia y la Filosofía de las ciencias. En la mayoría de los textos, el profesor muestra la estrecha relación que tiene su trabajo con el de Georges Canguilhem, discípulo y sucesor de Gaston Bachelard en el Instituto de Historia de las Ciencias de París. Los nombres de Bachelard, Canguilhem, Cavallès, François Jacob, Alexander Koyré, Foucault, Delaporte, y del mismo Lecourt, dejan claro que la discusión de la historia de las ciencias no puede hacerse sobre la ciencia en general, sino sobre la multiplicidad de ciencia que toma en consideración el conocimiento localizado producido por una práctica científica específica. Esto significa que el pensamiento biológico tiene una manera propia de constituirse y que produce resultados de manera diferente a, por ejemplo, el pensamiento matemático. Aún dentro del pensamiento biológico, existen multiplicidades de discursos – el discurso botánico, el de la fisiología vegetal, el de la teoría celular -, que funcionan de diferentes maneras. Esta especificidad de las ciencias también multiplica la cantidad de objetos científicos y exige competencias teóricas específicas para aquellos interesados en estudiar la

historia de las ciencias, y aun más importante, para aquellos interesados en traducir la historia de las ciencias.

No existe una racionalidad única. Hay diferentes formas de racionalidad, que se caracterizan –especialmente en nuestro mundo actual–, por cambios continuos que producen discontinuidades históricas todo el tiempo. Un sólo concepto, por ejemplo, el de “evolución” significa la modificación del tamaño de los seres vivos en el siglo XVIII; en el siglo XIX, este concepto está asociado con los conceptos de adaptación, selección natural, lucha por la existencia y con cambios producidos en un período de tiempo determinado. En el siglo XX, con el desarrollo de la genética y de la teoría sintética de la evolución, muchos otros conceptos modifican las percepciones del proceso de evolución, como por ejemplo, los conceptos de mutación, de programa y de información. De esta manera, los discursos científicos cambian y el historiador de las ciencias y el traductor de la historia de las ciencias debe ser consciente de dichos cambios. Es necesario entender, no solamente el texto que produce un discurso, sino también los conceptos que cambian con la historia y su conceptualización, que permite las modificaciones históricas. Cuando hablamos de conceptualización, además de conceptos, hacemos referencia a un tipo de cambio que incluye la diferenciación histórica, una red conceptual, un dominio de objetos, un campo de saber y una manera particular de asociar diferentes saberes.

LA TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL ESPAÑOL DEL LIBRO *FILOSOFÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS, DE FRANÇOIS DELAPORTE*

El libro de François Delaporte *Filosofía de los acontecimientos* (2002) se compone de una serie de artículos acerca de la Historia y la Filosofía de las Ciencias, enfocado en el estudio de la historia de las ciencias de la vida, particularmente, en la historia de la medicina. El autor utiliza el método arqueológico para estudiar la historia de las ciencias. Estudia la formación de objetos y conceptos científicos y estudia la historia de las diferentes formas que han tomado estos discursos a través del tiempo. Específicamente, estudia la historia de las ciencias de la vida desde el Renacimiento hasta el mundo contemporáneo, utilizando herramientas metodológicas tales como *La Arqueología del saber* de Michel Foucault (1969). Su libro no presenta biografías ni descripciones, tampoco los intereses políticos en los que se vieron implicados los científicos. Se trata de construir los contenidos de la indagación histórica a partir de los trabajos mismos de los científicos. Es una historia de conceptos y objetos, dentro del marco de un proceso específico de formación.

Cuando Delaporte escribe sobre la historia de la sífilis, la historia de la enfermedad de Chagas, o cuando presenta los estudios de Darwin sobre la mímica, trabaja con los textos propios de los científicos. En la parte final del libro dedicada a la epistemología, deja claro cuáles han sido sus fuentes metodológicas. Cuando trabaja sobre Canguilhem y Foucault, muestra de donde toma sus herramientas y presenta las diferencias en la investigación histórica y filosófica de los dos autores. Delaporte se interesa en una historia que muestra transformaciones en los campos de saber, discontinuidades, cambios, entre las diferentes teorías que constituyen un discurso científico y realiza una historia elaborada desde el presente, con el fin de percibir más claramente cambios y transformaciones.

El traductor debe apropiarse de estas transformaciones, cambios y discontinuidades en el discurso científico y debe ser capaz de dar cuenta de ellas por medio de su traducción.

LO QUE DEBE SABER EL TRADUCTOR DE TEXTOS DE HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS

En la cultura francesa contemporánea la Historia de las Ciencias de la Vida es de gran importancia puesto que ha tenido desarrollos significativos desde el siglo XVIII. La traducción a diferentes lenguas ha sido parte de este desarrollo. En Colombia, estudiamos Historia de las Ciencias, y la traducción de estos textos al español, nos ha dado modelos y nos ha permitido formular conceptos con el fin de entender la historia de la biología o la historia de la medicina en relación con la historia de Colombia. La traducción de estos textos es de gran exigencia; requiere competencia lingüística y conceptual, sensibilidad hacia los enfoques filosóficos e históricos y hacia la ciencia. Existen conceptos que pertenecen a un discurso científico particular y que deben ser comprendidos en Francés (o en la lengua extranjera), para poder ser trasladados al español. Es también necesario conocer el contexto del que proviene el discurso. En resumen, la traducción de este tipo de textos requiere *competencias históricas, competencias filosóficas y competencias científicas*.

En diferentes escuelas de traducción la formación se fundamenta en un conocimiento general, considerado suficiente para traducir con éxito. Este conocimiento incluye información acerca del uso apropiado de las herramientas tecnológicas tales como diccionarios electrónicos y digitales, bases de datos terminológicas, documentación, etc. Pero, algunas veces, se descuida la formación enfocada en desarrollar habilidades de investigación que permitirá al traductor obtener la información necesaria de manera eficaz. Aún si existen

centros especializados, la formación no siempre es tan específica como el traductor lo desearía en el momento de la práctica real. La investigación –aunque sea mínima– es necesaria y ayuda al traductor a responder dudas de manera pertinente, dudas que tienen que ver con la disciplina implícita en el texto durante el proceso de traducción.

En nuestro contexto socio-cultural Colombiano, existe un elemento que ha impedido la reflexión sistemática sobre la formación del traductor: la falta de discernimiento entre Traducción Didáctica y Traducción Profesional.⁴ En lo que concierne a la Traducción Didáctica, su objetivo general es enseñar una lengua extranjera. La literatura relacionada con este tema se clasifica en el problema de Formación para la enseñanza de lenguas extranjeras. En cuanto a la Traducción Profesional, su objetivo es enseñar la traducción propiamente dicha. La competencia lingüística se considera anterior a la etapa de formación en traducción (Delisle y Lee-Jahnke, 1998). Para poder discutir sobre problemas reales de traducción, se debe tener clara esta diferencia. Algunos autores que se han dado a la tarea de analizar periodos históricos de la teoría de la traducción, han analizado los cambios producidos por los traductores en textos importantes de difusión masiva –la Biblia, textos literarios, e incluso decretos sobre Derechos Humanos– y se han preguntado sobre las transformaciones positivas o negativas que estas traducciones (acertadas o desacertadas) han producido en instituciones, gobiernos, etc. Lawrence Venutti (2000, 1998, 1995) es uno de estos autores.

Una ética de la traducción exigiría del traductor consolidar un marco conceptual y metodológico para cada traducción, incluyendo, claro está, la traducción de textos de Historia y Filosofía de las Ciencias, con el fin de desarrollar su práctica de manera idónea. Este marco conceptual y metodológico estará constituido de teoría crítica y análisis textual, además de los elementos pertinentes a la práctica traductiva general. También el traductor necesita conocer la forma de funcionamiento de la escritura de la Historia y la Filosofía de las Ciencias, tanto como la utilización apropiada de herramientas que llevan a entender el texto como un conjunto. Esto permitirá al traductor expresar la complejidad del texto.

Cuando emprendimos nuestro trabajo de traducción, comenzamos por una lectura crítica de los textos, específicamente en el caso de los textos de

⁴ Véase Delisle (*apud* Delisle and Lee-Jahnke, dir. 1998). Una definición de traducción que es ya tradicional está fundamentada en el concepto de “equivalence”. Aunque no presentamos una definición de traducción propia, por el momento, nuestra definición de traducción parte, precisamente, de la crítica de ese concepto.

Delaporte y Lecourt. Al mismo tiempo, analizamos y discutimos los temas presentados en los textos, utilizando los seminarios en los que participamos como *School for learning* sobre el tema en proceso de traducción.⁵ Esto nos permitió conocer el pensamiento de los autores a medida que discutíamos sobre los conceptos articulados en los textos con los autores mismos. En ambos casos, trabajamos a profundidad los conceptos necesarios para la comprensión de los textos y los contextos, para luego comenzar el trabajo de traducción. La revisión y corrección con los autores fue de una importancia primordial.

En el caso de los textos de Delaporte, tratábase de una compilación de artículos escritos en diferentes épocas y sobre temáticas diversas alrededor de la Historia y la Filosofía de las Ciencias. Acordamos con el autor organizar los temas en orden cronológico. Dividimos el libro en tres grandes temas: historia de la biología, historia de la medicina, y reflexión epistemológica sobre la historia de las ciencias. Para cada gran división, organizamos los textos en coherencia cronológica que también estaba relacionada con la complejidad de los textos presentados. Los trabajos más complejos fueron presentados a comienzo del libro, seguidos de los menos complejos. Algunos artículos fueron tomados de la traducción inglesa dada la dificultad de conseguir los textos en la lengua original (Francés). Esto le dió al autor la posibilidad de una reescritura para estos artículos en particular. Un acto de reescritura motivado por la traducción.

Los borradores se multiplicaron hasta el momento en que traductor, editor y autor, consideraron que los textos estaban listos para revisión estilística, ya en ruta para su publicación. Este tipo particular de traducción abre nuevos caminos de investigación en traducción. La traducción necesita extenderse

⁵ Durante las traducciones de los textos mencionados en este artículo, asistimos a varios seminarios sobre historia y filosofía de las ciencias, la mayoría de ellos impartidos en francés: *Histoire des émotions: recherche philosophique, historique et critique sur la constitution du savoir sur l'expression (1850-1880)*, Profesor François Delaporte, Université de Picardie-Jules Verne, Amiens, en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 2000; *Histoire et la philosophie des sciences*, Professor Dominique Lecourt, Université de Paris VII, en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 1998. (Alberto Castrillon: intérprete); *Problèmes de méthodologie historique: Canguilhem et Foucault*, Professor François Delaporte, Université de Picardie-Jules Verne, Amiens. Coord., Alberto Castrillon and Gloria Arango, en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 1999; *La tecnótica moderna*, Professor Félix Duque, Universidad Autónoma de Madrid, Agosto de 1998, en la University of Antioquia, Medellín; *Histoire de la maladie de Chagas*, Professor François Delaporte, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 1998; *Histoire des maladies des plantes*, Professor Gilles Denis, Université Paris VII, (Alberto Castrillon: intérprete), Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 1997; *Historia social de las ciencias*, Profesor Alberto Castrillon, 1995, Universidad del Valle, Colombia.

hacia campos donde las exigencias filosóficas enriquezcan la práctica de la traducción y donde el enfoque en relación con las diversas competencias discursivas se convierte en la *School for Learning* para el traductor.

LAS MUJERES Y LA TRADUCCIÓN EN LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS:

Gracias a la dirección académica y editorial de Jean Delisle, conocemos la importante función de las mujeres en la traducción de Historia de las Ciencias. Puesto que su libro ha sido de gran ayuda para la motivación en la escritura de este artículo, comentaremos específicamente sobre el trabajo de dos mujeres cuyo estudio tiene que ver directamente con el tema de este artículo: Emilie du Châtelet y Clemence Royer.

Emilie du Châtelet (1706-1749)

Dio a conocer el trabajo de Newton en Francia, a través de la traducción al francés de *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1726, original en latín; 1748, publicación de la traducción al francés; 1756, publicación de los comentarios a la traducción escritos por la misma Emilie). El desarrollo de la física en Francia y en el mundo y el desarrollo de la física moderna, no hubieran sido posibles sin las hipótesis newtonianas sobre la gravedad, la ley universal de la atracción, y particularmente sobre los cambios históricos relacionados con las explicaciones de las leyes de la física utilizando el lenguaje matemático. Según Newton, todos los movimientos observables del universo se explican por medio de cuatro leyes fundamentales: la ley de la inercia, la ley de la aceleración, la ley de igualdad de acción y reacción, y la ley de la gravitación (GRENET, 1994, p. 221-240). Los conceptos fundamentales contenidos en estas leyes, explicados de manera muy clara en los textos traducidos al francés, se difundieron a través del mundo científico de la época.

Clemence Royer (1830-1902)

Tradujo al francés el libro de Darwin *On the Origin of Species* (1859, original en inglés; 1862, traducción al francés). Este sigue siendo hoy uno de los libros más importantes en la Historia de las Ciencias de la Vida. En este texto se revela la idea de que la vida tiene una historia. En los siglos XVII y XVIII, conocíamos sobre los seres vivos a través de la Historia Natural, pero esta historia no era histórica. e trataba más bien de una actividad descriptiva

presentada en forma de cuadros a los que se les iba añadiendo información a medida que se integraban nuevas especies taxonómicamente. Esta forma de conocer la naturaleza era fija, contrariamente a la manera como Darwin presentaba la historia de la vida, constituida por cambios fuertes, trastornos y transformaciones; una historia evolutiva en la que algo se pierde y algo se gana. Desde esta perspectiva llegamos a lo que conocemos hoy como historia de la vida, historia de la tierra, del hombre, de los animales, de las plantas y la historia de la relación entre los animales, las plantas, la tierra, el aire y el clima. Sería imposible tener una comprensión orgánica clara sobre el mundo sin la teoría de la evolución de Darwin. En Francia, se pensaba que el concepto de evolución ya había sido renovado por Lamarck (1744-1829), un autor que Clemence Royer conocía bien. Royer misma muestra en su traducción que la reconceptualización de la evolución de Darwin no está unida de ninguna manera al fijismo de Lamarck, sino que por el contrario, está relacionada con una orientación no-determinada de la naturaleza elaborada y presentada por Darwin en su libro *On the Origin of Species*.

CONCLUSIÓN: ¿UN ASUNDO DE MÉTODO?

El concepto de método corresponde a un pensamiento cartesiano. Descartes creía que el razonamiento se podía construir en base a una lógica pre-establecida. Quería que el proceso de pensamiento mostrara cómo funcionaba la razón de manera transparente. En *Le Discours de la méthode* (1627), Descartes propone seguir un camino lógico con el fin de construir un tipo de razonamiento que sería transparente y puro. Este proceso de pensamiento ha sido fuertemente criticado actualmente. Cuando razonamos podemos ser claros, pero ser transparentes es algo diferente. La razón se impone y brilla; la Historia y la Filosofía de las Ciencias luchan precisamente contra la tiranía de la razón y muestran que existen condiciones históricas para la producción de discursos y que existen condiciones metodológicas específicas para realizar un trabajo determinado.

La traducción exige una mínima investigación sobre los conceptos encontrados en un texto. Así que la pregunta por un método general para la traducción resulta irrelevante. Cada trabajo de traducción impone sus requisitos metodológicos apropiados que no pueden suscribirse a un método determinado pero que tienen que ver con, por lo menos, dos conocimientos fundadores: uno es textual; su competencia funciona de manera general y está abierta a las complejidades más exigentes de la aprehensión/apropiación textual. El otro

conocimiento fundador es específico y está directamente relacionado con los objetos temáticos traducidos por el traductor.

Aquello que es general en el conocimiento textual, se convierte en específico en su articulación con el conocimiento temático específico, puesto que se opera una transición desde la competencia textual hacia el conocimiento requerido para elaborar apropiadamente traducciones en un campo específico del conocimiento. Esto significa que el conocimiento temático orienta, inexorablemente, el conocimiento general textual hacia el conocimiento temático específico.

Estamos hablando de dos conocimientos fundadores en traducción, que funcionan de manera diferente. El conocimiento textual, abierto a la complejidad implícada en el continuo movimiento de la producción textual. El conocimiento específico que se concentra más y más en el conocimiento particular dentro de un campo de conocimiento determinado.

Estos dos conocimientos fundadores son complementarios en el acto traductivo. Son interdependientes: dependen el uno del otro.

REFERENCIAS

- BRISSET, Annie. Clémence Royer, ou Darwin en colère. In: DELISLE, Jean (ed.). *Portraits de traductrices*. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa, 2002.
- DELAPORTE, François. *Filosofía de los acontecimientos*. (Trad. Martha Pulido. Introducción Alberto Castrillón). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Université Jules Verne, Amiens, Picardie, 2002.
- DELISLE, Jean (ed.). *Portraits des traductrices*. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Ottawa; Artois Presses Université, 2002.
- DELISLE, Jean; LEE-JAHNKE. (eds.). *Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignement*. Ottawa: Les Presses de l'Université de Ottawa, 1998.
- GRENET, Micheline. *La passion des astres au XVII^e siècle*. Paris: Hachette, 1994.
- LECOURT, Dominique. *Historia y Filosofía de las Ciencias*. (Trad. Martha Pulido y Alberto Castrillón). Medellín: Cuadernos de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 1999.
- PULIDO, Martha. *Filosofía e Historia en la práctica de traducción*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2003.
- VENUTI, Lawrence. *The translator's invisibility. A history of translation*. Londres: Routledge, 1995.
- _____. *The scandals of translation*. Londres: Routledge, 1998.
- WHITEFIELD, Agnes. Émilie du Châtelet, traductrice de Newton, ou la 'traduction-confirmation'. In: DELISLE, Jean (ed.). *Portraits de traductrices*. Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa, 2002.